

Aprendizaje constructivista para el análisis de estructuras mediante el uso de un entorno virtual

Evelyn Marín Fernández

Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela
Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
evelyn.marin320@gmail.com

Recibido: 12-09-2014 Aceptado: 25-09-2015

Resumen

Este artículo tiene como objetivo, evaluar el impacto de la aplicación de un entorno virtual para el aprendizaje constructivista del análisis de estructuras en los estudiantes de mecánica racional de la Universidad Rafael Urdaneta. La investigación de la cual parte este artículo fue desarrollada a partir de un enfoque positivista y se sustenta en los aportes de las teorías constructivistas de Vigotsky así como los enfoques propuestos por Arboleda N. (2005) y Díaz F. y Hernández G. (2001). El tipo de investigación es evaluativa con diseño cuasi – experimental, de campo y longitudinal. Para la recolección de datos, se aplicó una prueba de conocimientos de selección simple, previamente validada por expertos y a la cual se le determinó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach cuyo valor fue de 0,87. Para el análisis de datos se utilizó la prueba t para la comparación de medias en los grupos experimental y control. Los resultados del estudio revelaron una diferencia significativa en el rendimiento académico de ambos grupos, siendo superior el del grupo experimental en un 22 % (en promedio). Ante los resultados obtenidos se concluye que el uso de un entorno virtual contribuye al desarrollo del aprendizaje constructivista de los estudiantes. Se recomienda promover el desarrollo de investigaciones donde se incorporen las TIC en el quehacer educativo, igualmente se sugiere el mejoramiento e implementación de este recurso pedagógico dentro de las plataformas informáticas de la Universidad. Se espera que este estudio permita el desarrollo de otras investigaciones orientadas a la aplicación de entornos virtuales enfocados en el aprendizaje estudiantil, así como la aplicación de dichos entornos en otras cátedras de la facultad de ingeniería.

Palabras clave: Entorno virtual, aprendizaje constructivista, estrategia docente, análisis de estructuras.

Constructivist learning for the analysis of structures by using a virtual environment

Abstract

This article aims to evaluate the impact of the implementation of a virtual environment for constructivist learning structure analysis in rational mechanics students from Rafael Urdaneta University. The research from which this article was developed based on a positivist approach and relies on the contributions of Vygotsky's constructivist theories and approaches proposed by Arboleda N. (2005) and Diaz, Hernández (2001). The type of research is evaluative with quasi - experimental, and longitudinal field. For data collection, we applied a test of knowledge of simple selection, previously validated by experts and which was determined the reliability coefficient Alpha de Crombach whose value was 0,87. For data analysis t test was used to compare means between experimental and control groups. The results of the study revealed a significant difference in the academic performance of both groups, being higher in the experimental group by 22% (average). The obtained results showed that the use of a virtual environment contributes to the development of constructivist learning for students. It is recommended